

Quinta Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora; del 01 al 05 de Julio del 2024.

Título (máximo 25 palabras): “Elaboración de perfiles de puesto para una empresa del giro industrial de Empalme, Sonora”.

Área del Proyecto/Investigación: Recursos humanos

Autor 1(Alumno): Gutiérrez Fierro Jennifer Abigail

Correo: jennifer.gutierrez210436@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Ruiz Salas Nidia Carolina

Correo: nidia.ruiz10255@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Licenciatura en Administración

Campus: ITSON Empalme

Resumen

Este proyecto se realizó en una empresa industrial de Empalme, Sonora, México. La cual presentaba distintas problemáticas destacando la carencia de los perfiles de puestos. Por tal motivo, el objetivo de la investigación fue la elaboración de perfiles de puestos para ayudar a los empleados a definir sus tareas y responsabilidades, así como también facilitar la selección de personal nuevo. Para la elaboración de los perfiles de puesto se tomó como referencia la metodología de Chavez (2017) el cual consiste en 8 fases: Fase 1. Identificar el puesto, Fase 2. Revisar información del puesto, Fase 3. Elaborar la propuesta de misión, funciones y coordinaciones principales. Fase 4. Identificar las funciones esenciales. Fase 5. Validar la misión del puesto y definir habilidades. Fase 6. Establecer los requisitos del puesto. Fase 7. Consolidar la información de perfil de puestos. Como resultado de la aplicación se obtuvo la creación y aprobación de diez. Esta metodología no solo una permitió la gestión interna, sino también beneficiará en el proceso de selección de personal de manera eficiente y acorde a las necesidades de la organización, por ello, se recomienda dar seguimiento al proyecto para que todos los puestos tengan su perfil y a su vez estar actualizándolos en caso de que sea necesario según las necesidades del área y/o de la empresa.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

Desde la época primitiva cuando los hombres comenzaron a formar grupos para alcanzar sus objetivos que resultaban inalcanzables de modo individual, la administración ha sido fundamental para lograr la coordinación del quehacer humano. Los estudios preliminares en el Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo (ADPT) coinciden con la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos, en donde Charles Babbage, en Europa, y Frederick Taylor en la Unión Americana fueron los primeros autores que plantearon que el trabajo podría y debía estudiarse de manera sistemática y en relación con algún principio científico (Iranzo ,2017).

En 1986 se estableció el National Council for Vocational (NCVQ), cuyo objetivo era determinar un marco en el que quedan definidas las calificaciones profesionales necesarias para todas las ocupaciones, en todos los sectores, y que se obtuvieron a través de la formación y la evaluación. Para demostrarlas, los candidatos tenían que evidenciar su competencia para responder a un estándar de actuación profesional previamente definido (Escalante,2021).

Por otro lado, las tendencias actuales de la Gestión de los Recursos Humanos según Iranzo (2017), el cual indica que se dirigen hacia enfoques sistemáticos prácticos, multidisciplinarios y participativos que consideran el Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo como una herramienta básica para el establecimiento de toda política de recursos humanos, pues casi todas las actividades desarrolladas en el área de recursos humanos se basan de uno u otro modo en la información que proporciona este procedimiento.

Respecto a la descripción de puestos, Morgan y Rojas (2019) indica que es una herramienta que ha sido utilizada para encontrar el personal adecuado al puesto y definir las capacidades para cumplir el propósito que necesita la empresa, además, le permite reclutar al personal ideal a la vacante que se desea ocupar, utilizando la descripción de puesto de trabajo donde se detallan las cualidades, habilidades, responsabilidades, actitudes, perfil académico que se ajusten al perfil que requiere el puesto vacante. El autor también indica que actualmente esta herramienta es utilizada para analizar, describir, clasificar, organizar, diseñar y gestionar el trabajo en una organización, tratando de determinar lo que hacen las personas, cuáles son las cualidades y requisitos que se necesitan para el desarrollo del puesto.

Con base a lo anterior se puede deducir que los perfiles de puestos son importantes para cualquier tipo de empresa, como lo es para la empresa en estudio, TAM INGENIERÍA fue fundada el 17 de mayo de 2017 en la ciudad de Empalme, Sonora, por el Ing. Juan Ernesto Campos Urías, ubicado en su inicio en la colonia Sahuaral en donde contaba con tres empleados y cuatros áreas departamentales siendo Diseño, Integración, Maquinado y Administrativa.

Iniciando como un taller donde se realizan mantenimientos preventivos y correctivos a máquinas industriales. Al tiempo, la empresa empieza a replicar máquinas y es ahí cuando obtienen su primer cliente. En el año 2018 cambia de razón social a nombre de Ing. Alma Lorenia Casillas Enríquez, en ese mismo año llega un nuevo cliente a TAM donde la empresa realiza el trabajo de fixture. Sin embargo a finales del año 2020 obtuvieron el primer proyecto donde fabricaron máquinas industriales; ese mismo año iniciaron con la automatización, teniendo un crecimiento y ampliando su personal a 6 colaboradores.

En junio de 2022 llega un proyecto de Tyco Hermosillo a TAM INGENIERÍA donde se realizó la solicitud de 23 máquinas, en donde la organización tuvo que contratar a más

Quinta Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora; del 01 al 05 de Julio del 2024.

personal para poder cumplir con dicho proyecto. En ese mismo año hubo un cambio de director donde el Ing. Juan Ernesto Campos Urías le dio los derechos corporativos al Ing. David Campos siendo actualmente el director general de la empresa.

En el año 2023 se cambió la empresa de dirección a la colonia Oriente, donde actualmente se encuentra ubicada, contando con 14 empleados y seis áreas departamentales siendo, Administración y Recursos Humanos, Diseño, Maquinado, Integración, Ventas, Compras y Almacén; debido a tal crecimiento la empresa actualmente cuenta con diferentes clientes del Corporativo Tetakawi, ubicados en los parques Bellavista y Rocafuerte, así como de Tyco Hermosillo.

Por lo anterior, a tal crecimiento que ha tenido la empresa en estudio, se ha tenido una falta de controles administrativos, que le permitan tener una operación adecuada de los recursos que la conforman, tales como el recurso humano, como lo son procedimientos, programas, reglamentaciones y demás aspectos; entre los cuales se pueden mencionar: definición de un proceso de reclutamiento y selección de personal, descripciones de puestos, análisis y perfiles de puestos. En donde se dio a conocer que la empresa presenta varias necesidades, siendo una de ellas es la falta de perfil de puestos.

1.2 Planteamiento del problema

En diversas empresas de diferentes giros, el 70% de los colaboradores expresan durante las sesiones de trabajo no tener claro cuáles son las funciones que corresponden a su puesto, lo que genera además de la frustración al no tener en claro lo que realmente se espera de ellos, una ruptura en la comunicación y que afecta directamente al clima laboral y por ende a la productividad y logro de los objetivos (Rodríguez, 2023).

De igual forma, no basta con tener definidos los perfiles de puestos en una organización, ya que, como lo menciona Rodríguez (2023) al contar con una mala definición de un perfil de puestos, los resultados negativos que se derivan dentro de las organizaciones pudieran ser: alta rotación, frustración en los demás colaboradores, clima organizacional inestable, contrataciones incorrectas, bajas en la productividad, así como el costo de volver a empezar el proceso de selección.

Por tal motivo, con la finalidad de disminuir o eliminar las problemáticas que se pudieran presentar entre los empleados y sus responsabilidades. Se plantea lo siguiente: ¿El diseñar perfiles de puestos permitirá definir y delimitar las actividades de cada puesto de la empresa?

1.3 Objetivo

Elaborar perfiles de puesto para una empresa industrial con la finalidad de que se encuentren definidas y delimitadas las actividades que le correspondan a cada puesto, impactando positivamente en el desempeño del personal, así como de la organización.

II. Método

2.1 Sujetos

La presente investigación está basada en una empresa de giro industrial, ubicada en la colonia Libertad de Empalme, Sonora. La cual cuenta con 14 empleados, sus edades oscilan entre los 20 y 50 años de edad. Las áreas o departamentos que esta empresa ofrece son, el área administrativa, área de diseño, área de integración, área de almacén y área de maquinado o producción.

2.2. Materiales

Los instrumentos utilizados para la obtención de la información del presente proyecto, fueron a través de técnicas de recolección. Las cuales se describen a continuación:

1. Libreta y pluma para recolectar información de todos los puestos de los empleados, sobre las responsabilidades, funciones, tareas y procesos.
2. Hoja con listado de preguntas, en donde el entrevistado o colaborador iba describiendo los procesos que realizaba, también es importante mencionar que la observación fue una de las principales técnicas de recolección de datos, la cual permitió corroborar qué actividades desempeñan cada uno de los colaboradores y cuáles de ellas, corresponden a su puesto de trabajo.
3. Computadora con acceso a internet para elaborar un borrador que contenga información detallada de cada perfil de puesto, basada en la búsqueda en línea de las responsabilidades y funciones establecidas para dichos puestos. Lo anterior, para facilitar el establecimiento de las funciones y responsabilidades de cada perfil.
4. Se utilizó la plataforma de documentos de google, en donde se hizo el formato o el esquema que iba a llevar cada perfil, así mismo se trabajó con la plataforma google drive para organizar cada perfil de puesto en una sola carpeta.

2.3 Procedimientos

La metodología seleccionada para llevar a cabo el presente proyecto fue del autor Chávez (2017), la cual está formado por 8 fases, siendo las siguientes:

Fase 1. Identificar el puesto: En esta fase es indicar el nombre de puesto en base a la misión y las funciones que se realicen.

Fase 2. Revisar información del puesto: En esta fase se deberá revisar los documentos e instrumentos de gestión relacionados al puesto que tenga la entidad.

Fase 3. Elaborar la propuesta de misión, funciones y coordinaciones principales: En esta fase la misión del puesto es la razón de ser y su finalidad, las funciones son el conjunto de actividades.

Fase 4. Identificar las funciones esenciales: En esta fase se identifican las actividades que hacen más frecuentemente.

Fase 5. Validar la misión de puesto y definir habilidades: En esta fase se valida la misión del puesto, así como también definir las habilidades de cada puesto de trabajo de la empresa.

Fase 6. Establecer los requisitos del puesto: En esta fase incluye lo que es la información académica, conocimientos, experiencia, etc.

Fase 7. Consolidar la información de perfil de puestos: En esta fase se revisa lo que es la pertinencia y coherencia de todo el perfil elaborado según los formatos establecidos.

Fase 8. Validar el perfil de puestos: En esta fase es validar el perfil de puesto con el jefe de la unidad.

III. Resultados

Como resultado de la implementación de la metodología se tiene lo siguiente:

Fase 1. Identificar el puesto: Como resultado de esta primera fase se tuvo la detección del nombre del puesto de cada colaborador de la empresa, ya que estos no contaban con un nombre definido como tal.

	<p>TAM INGENIERÍA</p> <p>Perfil de Puesto</p>	<p>Pág. 1/2</p> <p>REVISIÓN</p> <p>09 Abril 2024</p>
---	--	--

PUESTO:	Técnico de diseño.
DEPARTAMENTO:	Integración.
JEFE DIRECTO:	Ing. Ignacio Chiapa

Figura 1. Generalidades del perfil de puesto.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 2. Revisar información del puesto: como resultado se tuvo que pedir apoyo de un responsable de la organización para que proporcionará la información acerca de los perfiles de puestos de la empresa.

Fase 3. Elaborar la propuesta de misión, funciones y coordinaciones principales: Esta fase en un principio si se realizó, pero por cuestiones de privacidad de la organización el responsable de la empresa indicó que quería modificarlo y poner solo el objetivo del perfil, se hizo el cambio y como resultado se tuvo el apoyo de los colaboradores de la empresa, ya que en conjunto se trabajó por saber cuál era la finalidad o el objetivo de cada puesto de trabajo.

<p>OBJETIVO DEL PUESTO:</p> <p>El objetivo es ayudar a la organización a alcanzar sus metas de forma eficaz y eficiente, implementar políticas y realizar las gestiones administrativas, así como también planificar, organizar, dirigir y controlar los programas dentro del puesto.</p>
--

Figura 2. Determinación del objetivo del puesto.

Fuente: Elaboración propia

Fase 4. Identificar las funciones esenciales: como resultado de esta fase se tuvo el apoyo de la mayoría del personal de la organización, en donde se hizo una entrevista genuina del proceso o actividades que cada persona realizaba.

- FUNCIONES DEL PUESTO:**
- Saber el funcionamiento de cada máquina.
 - Configurar los componentes del equipo.
 - Realizar el diseño del gabinete.
 - Diseñar los diagramas eléctricos.
 - Definir los componentes que se utilizarán.
 - Diseñar los diagramas neumáticos.
 - Definir el equipo de seguridad de la máquina.
 - Estar en contacto con el cliente durante el proceso del proyecto..
 - Diseñar y programar el HMI.
 - Programar el control del equipo.
 - Configurar las redes de los equipos.

Figura 3. Determinación de las funciones del puesto.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 5. Validar la misión de puesto y definir habilidades: Como ya se mencionó la misión se omitió por cuestiones de confidencialidad de la empresa. Por otro lado, en esta fase y con la información de la fase anterior, se pudieron definir las habilidades de cada puesto de trabajo, en donde cada colaborador en la entrevista iba indicando algunas habilidades.

- HABILIDADES:**
- Facilidad de palabra oral y escrita.
 - Trabajo en equipo.
 - Organizado.
 - Tolerancia a la frustración.
 - Iniciativa.
 - Trabajo bajo presión.
 - Manejo herramientas office.

Figura 4. Determinación de habilidades requeridas para el puesto.

Fuente: Elaboración propia

Fase 6. Establecer los requisitos del puesto: En esta fase igualmente con la ayuda del responsable de la organización y con la información ya obtenida con la entrevista a los colaboradores se pudo establecer los requisitos del puesto, el cuales eran la información académica, experiencia, años, género etc.

REQUISITOS PARA EL PUESTO	
Género	Indistinto
Edad	18 a 50 años.
Nivel Académico	Licenciatura en administración o psicología.
Idioma	Inglés intermedio o avanzado (de preferencia).
Experiencia	1 años en el puesto de recursos humanos o puesto similar.
Disponibilidad para Viajar	Sí

Figura 5. Determinación de los requisitos para el puesto.

Fuente: Elaboración propia

Fase 7. Consolidar la información de perfil de puestos: En esta fase se procedió a la primera revisión de los perfiles de puestos, en donde el responsable de la organización, y los líderes de cada área, hicieron modificaciones y/o aprobación de los perfiles de puestos.

Figura 6. Reunión de revisión de propuesta de perfiles

Fuente: elaboración propia

Fase 8. Validar el perfil de puestos: En esta fase se tuvo como resultado el presentar el documento de los perfiles de puestos ya corregidos, mediante una reunión con el gerente general de la empresa, en donde se verifica la información de cada documento y da la validación a estos perfiles de puestos.

	TAM INGENIERÍA	Pág. 1/2
	Perfil de Puesto	REVISIÓN 09 Abril 2024

PUESTO:	Ingeniero de Ventas
DEPARTAMENTO:	Diseño
JEFE DIRECTO:	Ing. Ignacio Chiapa

OBJETIVO DEL PUESTO:
Ser el responsable de estar atento a las necesidades de los clientes para poder tener un plan estructurado y así poder atraer clientes nuevos, al igual que cuidar de los clientes ya existentes.

FUNCIONES DEL PUESTO:
<ul style="list-style-type: none"> • Reunirse con clientes nuevos y ya existentes para la revisión de proyectos y cotizaciones. • Conseguir clientes nuevos. • Desarrollar sugerencias en los posibles proyectos para atraer a los clientes. • Preparar, planifica y ejecuta estrategias para mayores ventas. • Llevar medibles en relación a las propuestas y cotizaciones enviadas, al igual que las órdenes de compra ingresadas. • Trabajar a la par con todas las áreas para el armado de las propuestas. • Revisar las necesidades de las propuestas con los proveedores. • Desarrollar cotizaciones y hacerlas llegar al cliente. • Cotizar los componentes para armar las propuestas. • Desarrollo de herramientas para la automatización de procesos.

HABILIDADES:
<ul style="list-style-type: none"> • Facilidad de palabra oral y escrita. • Trabajo en equipo. • Gusto por las ventas. • Facilidad de negociación. • Liderazgo e iniciativa. • Organizado y analítico. • Conocimiento en automatización industrial.

<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo bajo presión. • Manejo herramientas office.
--

	TAM INGENIERÍA	Pág. 2/2
	Perfil de Puesto	REVISIÓN 09 Abril 2024

REQUISITOS PARA EL PUESTO	
Género	Indistinto
Edad	18 a 50 años.
Nivel Académico	Licenciatura y/o Ingeniero
Idioma	Inglés intermedio o avanzado
Experiencia	1 años en ventas o puesto similar.
Licencia de manejo	Sí
Manejo Standard	Indispensable
Disponibilidad para	Sí
Viajar	

Figura 7. Perfil de puesto aprobado.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

En conclusión, la elaboración de perfiles de puestos para la empresa de giro industrial, tiene un impacto significativo en la definición de tareas y responsabilidades de sus colaboradores. Ya la definición del nombre de puesto, objetivo, funciones, habilidades y

Quinta Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora; del 01 al 05 de Julio del 2024.

requisitos permiten eliminar la confusión generada entre el personal y su rol de actividades a realizar.

Además, la elaboración de perfiles de puestos ayuda a fomentar la autodisciplina, responsabilidad, seguridad y liderazgo, lo que puede tener beneficios a largo plazo. A través de la exposición de cada perfil de puesto a cada colaborador ayuda a mantener, mejorar y definir sus tareas o procesos. Por lo anterior, el objetivo de este proyecto consistió en la elaboración de perfiles de puestos en el área de recursos humanos, integración, compra y ventas, almacén, diseño y producción o maquinado para definir claramente las responsabilidades del personal de una empresa industrial de Empalme, Sonora. El cual se ha cumplido al 100%, ya que se crearon diez perfiles de puestos.

Es importante resaltar que la elaboración de dichos perfiles, ha permitido al área de recursos humanos, eficiente y agilizar el proceso de reclutamiento, debido a que la búsqueda y selección de personal es más precisa para la contratación de candidatos idóneos.

Por tal razón, la elaboración de perfiles de puestos en el área de recursos humanos, integración, ventas, almacén, diseño y producción así como maquinado ha permitido a la empresa mejorar su eficiencia y establecer los puestos de trabajo del personal, lo cual es fundamental y esencial para el crecimiento y la competitividad en el mercado. La elaboración de estos perfiles de puestos ha sido clave para lograr estos objetivos y mantener la calidad de trabajo que ofrece y que contribuye a la mejora continua de la empresa. Así mismo también como recomendación es mencionar que es importante que la empresa mantenga esta organización entre los puestos de trabajo para una mayor eficacia y buenos resultados.

Referencias

- Chávez, C. (2017). *Metodología para la Elaboración de Perfiles de Puestos*. Doc Player.
<https://docplayer.es/19506712-Metodologia-para-la-elaboracion-de-perfiles-de-puestos.html>
- Iranzo, M. (2017). *Análisis, Descripción y Valoración de Puestos de Trabajo en las Organizaciones*. [Trabajo Individual de fin de máster, Universidad Pontificia de Comillas ICADE-ICAI]. Repositorio Institucional: <https://repositorio.comillas.edu>
- Escalante, L. (07 de junio de 2021). ¿Qué es y por qué es importante el perfil de puesto por competencias? *Capital humano*.
<https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Que-son-y-por-que-son-importantes-los-perfiles-de-puestos-por-competencias-20210606-0048.html>
- Morgan, E., y Rojas, F. (2019). *Descripción de 20 puestos de trabajo en la empresa Wellness Pura Vida S.A. durante el I cuatrimestre del año 2019*. [Licenciatura en Administración de Negocios I cuatrimestre, Universidad Latina- Campus Heredia] Repositorio institucional. <https://repositorio.ulatina.ac.cr>
- Rodríguez, J. (2023). Riesgos que corre una organización que no define sus perfiles clave. *Análisis*. <https://www.elsoldelcentro.com.mx/analisis/riesgos-que-corre-una-organizacion-que-no-define-sus-perfiles-clave-10797198.html>